

GT3 - Perspectivas fluidas das cidades

Manuel Bandeira - o enforcado

Dra. Mercia Pessôa (UFRJ)

RESUMO

Aos domingos acontece uma feira no Parque Manuel Bandeira, popularmente denominado Aterro do Cocotá, localizado na Ilha do Governador, Rio de Janeiro. Neste parque, encontra-se um monumento. Cabeça e pescoço, em peça única, esculpida em bronze e sustentada sobre uma coluna de cimento, fixada num dos canteiros de vegetação que contornam o parque. Feirantes locais montam suas barracas no sábado, quando a primeira corda é amarrada ao pescoço da figura do poeta Manuel Bandeira, autor de obras como o “Guia de Ouro Preto” e de “Itinerário de Pasárgada”. As cordas são amarras que sustentam e dão suporte aos toldos das barracas, destinadas à venda de alimentos, roupas e outras mercadorias. O objetivo deste trabalho é mostrar a asfixia, literal, de uma figura representativa do modernismo brasileiro, os nós que tensionam os elos transversais entre o consumo, a cultura e seus espelhamentos.

Palavras-chave: “Manuel Bandeira”, “Modernidade”, “Patrimônio.”

ABSTRACT

On Sundays, there is a fair at Parque Manuel Bandeira, popularly known as Aterro do Cocotá, located on Ilha do Governador, Rio de Janeiro. In this park, there is a monument. Head and neck, in a single piece, sculpted in bronze and supported on a cement column, set in one of the vegetation beds that surround the park. Local stallholders set up their stalls on Saturday, when the first rope is tied around the neck of the poet Manuel Bandeira, author of works such as “Guia de Ouro Preto” and “Itinerário de Pasárgada”. support for tent awnings, intended for the sale of food, clothing and other merchandise. its mirrors.

Keywords: “Manuel Bandeira”, “Modernity”, “Heritage.”

INTRODUÇÃO

Walter Benjamin, quando traz a referência da modernidade aos agentes que a praticam, como Baudelaire e os demais modernos, vê a rua e os parques como sendo uma espécie de sombra e refúgio. E considera o ato de percorrer esses espaços urbanos como um indício de consciência de uma certa fragilidade da existência burguesa. Isso ocorre, diante do olhar voltado

para o contingente populacional de pessoas comuns e de trabalhadores que lutam à exaustão pela sobrevivência, ao mesmo tempo que reivindicam o direito à cidade, ao lazer e ao consumo. Daí que ele destaca a importância de perceber a figura do herói, ainda que o veja sob o limite, ora a sucumbir, ora dissociado do mundo antigo em ruínas, ora atrelado ao cotidiano, cujo estado de ser impõe obstáculos e barreiras sociais com prejuízo para as forças criativas e naturais de cada indivíduo.

Octavio Paz¹, por sua vez, refere-se à busca da modernidade como uma forma ensejada na ideia de progresso, ciência e técnica. Estas, podem se converter em instrumentos de destruição. Por outro lado, a modernidade ainda apresenta-se como sendo capaz de fazer com que possamos redescobrir nossa antiguidade, o rosto oculto de uma nação, ao afirmar que “entre tradição e modernidade há uma ponte e que quando isoladas, as tradições se petrificam e as modernidades se volatizam, mas que quando reunidas, uma anima a outra, ao passo que a segunda responde dando-lhe peso e gravidade. Quanto ao cotidiano, Paz lança a questão: “que sabemos do presente? Nada ou quase nada”. Para ele, seria talvez uma esfera onde se unem duas metades, a ação e a contemplação e que a experiência poética pode ser uma de suas bases. Mas que só os poetas podem saber ou dizer algo como: o presente é o manancial das presenças.

Pensando primeiramente em manancial, na natureza fluida das águas, e na presença poética de Manuel Bandeira e de sua imagem, é que resgatamos a história do monumento dedicado ao poeta modernista e do parque que recebe o seu nome para homenageá-lo. Trata-se de um lugar que até os anos 70 era uma pequena enseada, denominada de Saco da Olaria, Praia de Cocotá, onde os moradores tomavam banho. No ano de 1965, atendendo a uma antiga reivindicação de um grupo de empresários progressistas, insulanos, a prefeitura do Rio de Janeiro deu início ao projeto de aterrar a enseada para dar lugar ao parque, com base no preceito de modernização e urbanização do entorno. Em 19 de abril de 1978, após uma década de morte do poeta, o aterro foi concluído e o parque inaugurado no dia do aniversário de Manuel Bandeira.

¹ PAZ. Octavio. A busca do presente e outros ensaios. Rio de Janeiro: Bazar do tempo. 2017. Pag.82

Com uma extensão de 110 mil metros quadrados, sendo 40 mil de áreas verdes, o parque foi destinado unicamente para área de lazer do povo. O monumento de homenagem à Manuel Bandeira, de autoria do artista plástico Celso Antônio de Menezes², um dos precursores da arte moderna no Brasil, só foi instalado no parque no ano de 2011, após o seu molde ter ficado no depósito da prefeitura do Rio de Janeiro por cerca de 50 anos.

Quando falamos do monumento em questão, feito por Celso Antônio de Menezes, estamos também nos remetendo ao primeiro destino dado à estátua, inaugurada em 1966 na rua da União, no lugar onde o poeta passou sua infância, na cidade de Recife - PE, nas proximidades do rio Capiberibe. Na época, as opiniões se dividiram de forma acirrada, tanto que a instalação do monumento só foi realizada doze anos após um longo embate. Isso porque, a Constituição do estado de Pernambuco não permitia homenagens a pessoas vivas. Gilberto Freyre foi um dos que saíram em defesa da homenagem, dizendo que ser contra seria um ato mesquinho, próprio de província.

² Celso Antônio Silveira de Menezes | Caxias, MA (1896) - Rio de Janeiro, RJ (1984). Foi pintor e professor brasileiro, além de grande destaque na escultura moderna nacional.

OS NÓS ENTRE A CULTURA E OS EQUIPAMENTOS DO ESTADO

Hoje, após 45 anos da inauguração do Parque Manuel Bandeira e coincidentemente 12 anos de instalação do monumento dedicado ao poeta, nos damos conta de mais uma polêmica que envolve a obra de Celso Antônio de Menezes. Polêmica, que revela os tensionamentos e os nós entre a Cultura, os aparelhos e equipamentos do Estado. A estátua de Manuel Bandeira está instalada num canteiro, à sombra de uma árvore, com pouca visibilidade para o monumento. Os transeuntes, que por ali passam, desconhecem quem é o homenageado e a sua importância para o cenário literário e para a preservação do patrimônio material e imaterial do Brasil.

Nos dois projetos paisagísticos que encontramos em nossa pesquisa e que propõem a reestruturação e revitalização do Parque Manuel Bandeira, um datado de 2017 e o outro de 2022, não há referência ao monumento, tampouco ao perfil da população local que frequenta o parque. Para os paisagistas, os equipamentos e serviços do Estado, tais como Lona Cultural Renato Russo, Fórum Regional da Ilha, UPA Cocotá, Cartório, Clínica da família, Estação de Barcas, Detran, Paróquia São Sebastião, Templos evangélicos, Federação das Associações de Moradores da Ilha do Governador, Clínica para Pets, Biblioteca Centro Cultural Euclides da Cunha, acrescentam pouco valor ao espaço livre do parque, embora contribuam para a promover interação no contexto urbano. Uma das propostas, de MARCHI³, considera ser importante resgatar o contato visual e físico com o mar e com o elemento água, que foi perdido com a instalação das diversas edificações de serviços públicos localizados à beira-mar. A outra, de SANTOS⁴, propõe a criação de um bosque, com uma área verde maior, onde as pessoas possam fazer picnic, com mesas e mobiliário adequado para aproveitar e relaxar. Sendo que uma parte da praça, estaria voltada para as atividades e eventos locais, com lugares para academia ao ar livre, parquinho e pet garden. Existe uma pequena referência à Feira Mix do Cocotá que acontece aos domingos no parque.

³ MARCHI, C.P. *Projeto paisagístico para revitalização do parque Poeta Manuel Bandeira e seu entorno - Cocotá*, Rio de Janeiro. 2022. Disponível em: [CPMarchi.pdf \(ufrj.br\)](#). Acesso em: <28/05/2023>

⁴ SANTOS, Luísa Martins Dos. *Reestruturação do parque Manuel Bandeira*. 2017. Disponível em: http://www.midioteca.fau.ufrj.br/?p=projetos&id=1700&busca=&flt_banca=501&pg=1. Acesso em: <28/05/2023>

A figura de herói, de Manuel Bandeira, segue uma espécie de ritual, quando já no sábado as primeiras cordas começam a ser amarradas no pescoço da estátua do poeta, o que lembra a figura de um enforcado em praça pública. Diante disso, é impossível não traçar um paralelo com a figura do poeta mineiro Cláudio Manoel da Costa e com o próprio Joaquim José da Silva Xavier - o Tiradentes.

Quando Manuel Bandeira recebe a missão de ir a Minas Gerais, para fazer um mapeamento dos bens culturais, ele visitou Ouro Preto e percorreu suas ruas e arquitetura, com a atenção dirigida para as principais edificações históricas, seus fins e usos. Quando ele entra na Casa dos Contos, onde o poeta inconfidente Cláudio Manoel foi encontrado enforcado, Manuel Bandeira deduz que “ No devão da escada não caberia o grande armário de que o poeta se servisse para pôr termo à vida”⁵. Dessa viagem, ele escreve o importante “Guia de Ouro Preto”. E posteriormente, em sua “Lira dos cinquent’anos”, dedica um poema à Ouro Preto, onde em uma das estrofes o poeta canta o seu lamento:

Que resta do esplendor de outrora? Quase nada:
Pedras...templos que são fantasmas ao sol-posto.
Esta agência postal era a Casa de Entrada...
Este escombros um solar... Cinza e desgosto!
(BANDEIRA, 1991, p.140)

Nos versos de Bandeira de certa forma ressoa uma outra voz, a do poeta do arcadismo Cláudio Manoel da Costa que, mesmo encarnando a representação da figura de um pastor de rebanhos, amante da natureza e das musas, não deixa de registrar em sua série de sonetos o olhar perplexo diante da devastação da natureza, decorrente da exploração dos minerais e do ouro: “Tudo cheio de horror se manifesta/Rio, montanha, troncos e penedos”

Uma fonte aqui houve: eu não esqueço
De estar a ela um dia reclinado:
Ali em vale um monte está mudado:
Quanto pode dos anos o progresso! (COSTA, 1903. p.106)

⁵ BANDEIRA, Manuel. Guia de Ouro Preto. Rio de Janeiro: Ediouro. S/D. Pag.130

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Antonio Candido, em seu ensaio “O direito à literatura”⁶, considera que as grandes obras do cânone literário podem ser fruídas em todos os níveis sociais e seriam fatores inestimáveis de afinamento pessoal e até espiritual, mas não o são. Isso porque, a nossa sociedade é demasiadamente desigual e segregadora, ao confinar o povo à chamada cultura popular e não difundir os produtos culturais eruditos, negando até mesmo o acesso aos bens materiais de subsistência.

E foi pensando nos bens de subsistência e o que fazer para que os feirantes do Parque Manuel Bandeira deixassem de amarrar cordas no pescoço da figura de Manuel Bandeira que iniciamos esse estudo e tecemos as considerações finais que nos cabem. O primeiro passo dado, foi realizar uma documentação fotográfica do parque, do monumento de Manuel Bandeira e da Feira Mix do Cocotá, buscando informações que fossem relevantes para a pesquisa. O segundo passo, foi pensar na possibilidade de instalar o monumento em outro local de destaque, fora do canteiro e longe das barracas, onde houvesse melhor visibilidade. O terceiro, seria colher entrevistas com os feirantes, nos guiando pelas cordas, que ligassem a estátua do poeta às suas tendas. Isso, buscando entender os seus cruzamentos, espelhamentos e ressignificações de histórias reais e com a própria poesia de Manuel Bandeira. O quarto passo seria mobilizar os coletivos de artistas locais, mas isso não foi possível porque domingo é considerado dia de descanso para eles.

O verso de Castro Alves “A praça é do povo, como o céu é do condor” começou a ressoar. Assim como o canto de Caetano Veloso “A praça Castro Alves é povo, como o céu é do avião”. E ficou quase impossível não fazer uma analogia: “O parque Manuel Bandeira é do povo como o céu é das pipas”.

Não caberia uma intervenção imediatista, a não ser essa breve reflexão, quando mudamos do estado de ação para o estado de contemplação, diante do manancial de presenças ali reportadas. Isso aconteceu num dia de domingo, quando nos sentamos numa das mesas ao lado

⁶ CANDIDO, Antonio. Vários escritos. São Paulo - Rio de Janeiro: Duas cidades. 2004. Pág. 190.

do monumento de Manuel Bandeira, para começar a realizar algumas entrevistas e depois fixar alguns poemas do poeta nas cordas. Para justificar a nossa presença ali, nos alimentamos e consumimos. E à medida que o tempo ia passando, ficamos em estado de contemplação, vendo famílias chegarem ao parque, casais de namorados, crianças e adultos se divertindo, ora jogando bola, ora soltando pipa, as pessoas fazendo fila para o churrasco, os pombos saltando no entorno. Tudo isso já era a própria poesia em vida, se manifestando ali, diante de nosso olhar. E essa poesia viva está presente em Manuel Bandeira, em sua obra.

REFERÊNCIAS:

- ALVES, Castro. *Obras completas*. I Vol. *Espumas Flutuantes*. São Paulo - Belo Horizonte: Livraria Francisco Alves. 1921
- BANDEIRA, Manuel. *Estrela da vida inteira - poesias reunidas*. Rio de Janeiro: José Olympio. 1991. 19ªed.
- _____. *Guia de Ouro Preto*. Rio de Janeiro: Ediouro. s/d
- BAUMAN, Zygmunt. *Modernidade líquida*. Rio de Janeiro: Zahar, 2001.
- BENJAMIM, Walter. *A modernidade e os modernos*. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2000.
- CANDIDO, Antonio. *Vários escritos*. São Paulo: Duas Cidades, 2004.
- COSTA, Cláudio Manoel da. *Obras completas*. Rio de Janeiro : Editora Garnier, 1903
- PAZ, Octavio. *A busca do presente e outros ensaios*. Rio de Janeiro: Bazar do tempo, 2017
- SANTOS, Luísa Martins Dos. *Reestruturação do parque Manuel Bandeira*. 2017. Disponível em: http://www.midioteca.fau.ufrj.br/?p=projetos&id=1700&busca=&flt_banca=501&pg=1. Acesso em: <28/05/2023>
- MARCHI, C.P. *Projeto paisagístico para revitalização do parque Poeta Manuel Bandeira e seu entorno - Cocotá*, Rio de Janeiro. 2022. Disponível em: [CPMarchi.pdf \(ufrj.br\)](#). Acesso em: <28/05/2023>.

Como citar este texto:

PESSÔA, Mercia. Manuel Bandeira - o enforcado. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 8, 2023, Belo Horizonte. *Anais do 8º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2023*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2023. ISSN: 2674-7847. p.1-10.